

QUESTIONS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Komilova Muyassar Mavjudovna

Senior Lecturer at the Tashkent Institute of Textile and Light Industry

muyassarkomilova02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14716177>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2025

Accepted: 21st January 2025

Online: 22nd January 2025

KEYWORDS

Patriotism, Russian language, lexical topics, aimed at education, understanding of language, culture, and history of the people, textbooks, club and independent work, aspects of military-patriotic consciousness formation.

ABSTRACT

The article is dedicated to the importance of military-patriotic education of students in military academies through the teaching of the Russian language. It examines the opinions of both domestic and foreign linguists on this topic. Recommendations are provided for organizing lessons, clubs, and independent work aimed at fostering a sense of patriotism in future military professionals through learning Russian as a foreign language. The author highlights the advantages of mastering the language, as well as the challenges that both teachers and students may face. Aspects of forming patriotic consciousness in Russian language lessons are discussed, along with educational activities that promote the idea of love for the homeland among students. It is emphasized that military-patriotic education helps in the development of an individual and enriches their spiritual world. The importance of this process lies in the fact that through language learning, students can not only master grammatical and lexical features but also strengthen their patriotic feelings, which is key to forming highly qualified specialists with a strong sense of duty to their country.

ВОПРОСЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Комилова Муяссар Мавжудовна,

Старший преподаватель Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Эл.почта: muyassarkomilova02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14716177>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2025

Accepted: 21st January 2025

Online: 22nd January 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

статья посвящена значению военно-патриотического воспитания учащихся военно-академических лицеев через обучение русскому языку.

Патриотизм, русский язык, лексические темы, направленные на воспитание, представление о языке, культуре и истории народа, учебники, кружковые и самостоятельные работы, аспекты формирования военно-патриотического сознания.

Рассматриваются мнения отечественных и зарубежных лингвистов по данной теме. Приводятся рекомендации по организации уроков, кружков и самостоятельной работы, направленных на воспитание чувства патриотизма у будущих военных через изучение русского языка как неродного. Автор отмечает преимущества овладения языком, а также сложности, с которыми могут столкнуться обучающие и обучаемые. Обсуждаются аспекты формирования патриотического сознания на уроках русского языка, а также воспитательные мероприятия, способствующие внедрению идеи любви к родине в сознание учащихся. Подчеркивается, что военно-патриотическое воспитание помогает развитию личности и обогащению духовного мира. Важность этого процесса заключается в том, что через изучение языка можно не только освоить грамматические и лексические особенности, но и усилить патриотические чувства, что является ключевым для формирования высококвалифицированных специалистов с сильным чувством долга перед родиной.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос воспитания молодого поколения является активной областью исследований, основными аспектами которой в современном этапе являются: формирование положительной социальной среды для молодёжи, развитие патриотического сознания обучающихся через активное обучение, совершенствования социальных и духовных их качеств за счет создания благоприятной атмосферы в учебном заведении и семье, повышение влияния личности преподавателя на формирование установок, позиций и убеждений учащихся и другие.

В Узбекистане в современных условиях высокой турбулентности глобальной безопасности в мире привитие в молодёжи чувства патриотизма для военных специалистов имеет стратегическое значение. При этом обучение иностранному языку, в том числе, русскому, будущих военных специалистов, способствует успешному выполнению миссий, улучшению связей с партнерами и безопасности военнослужащих.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Вопрос обучения языку и патриотического воспитания в военных учебных заведениях изучены многими зарубежными и отечественными учеными.

Своевременно мнение ученого Д.М. Нуждина о том, что “образовательный процесс, служебно-педагогическая деятельность преподавательского и командного

состава, внутренний уклад подразделения, его быт, жизнедеятельность, атмосфера – вот что в первую очередь воспитывает в курсанте военного человека” [7].

И.Н. Глазунова смотрит на воспитание патриота как “социальный процесс, протекающий под воздействием как объективных факторов влияния социальной среды” [4].

С.А. Алиева патриотизм называет особым нравственным качеством, который проявляется в любви к своей Родине и готовности верно служить ей, в уважительном отношении к народам других стран, их языку, культуре и традициям [3].

А.П. Петрянкина считает возрождение работы по патриотическому воспитанию молодёжи важнейшим условием повышения результативности гражданского становления человека [8].

В нашем отечестве вопросы обучения языку и патриотического воспитания в высших военных учебных заведениях изучены учеными А.Ю. Голубенко [5], А.М. Камбаровым [6] и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Воспитание будущего военного, который уважает свою культуру и традиции, готов защищать Родину и соблюдать законы, является сложной задачей для педагогов. В последние годы в процессе обучения и воспитания акцент сделан на подготовку квалифицированных педагогических кадров, формирование знаний и умений учащихся, а также внедрение новых методов обучения, создание условий для развития гармоничной личности, способной к самостоятельному мышлению, общению с окружающим миром и принятию ответственных решений.

Однако патриотизм не должен ограничиваться лишь призывами — его необходимо культивировать на постоянной основе. Развитие чувства патриотизма через изучение различных дисциплин, особенно иностранных языков, в том числе русского, играет ключевую роль в образовательном процессе в военных учебных заведениях. Успехи учащихся в освоении военной науки и укреплении патриотических чувств напрямую зависят от их личных стремлений, интересов и психологических особенностей.

Особое внимание уделяется многоязычию, а систематическое изучение русского языка как иностранного остается актуальным как для всей образовательной системы, так и для учащихся военно-академических лицеев.

ОБСУЖДЕНИЕ

Многолетний педагогический опыт свидетельствует о том, что результаты воспитательного процесса наиболее успешны при его тесной интеграции с образовательным процессом.

Формирование военно-патриотического сознания на уроках русского языка возможно в нескольких аспектах:

во-первых, подчёркивая важность изучения русского языка как иностранного и формируя представление о языке, культуре и истории народа, говорящего на этом языке;

во-вторых, используя содержания учебного материала, включающего в себя информацию историко-культурного и просветительского характера.

В-третьих, применяя различные виды учебной деятельности, способствующие формированию культуры речи и общения в целом.

Современные преподаватели проводят разнообразные обучающие и воспитательные мероприятия для того, чтобы глубоко внедрить идеи патриотизма в уроки русского языка:

аналитический обзор высказываний выдающихся ученых о доброте, справедливости, человеколюбии, патриотизме, знании и мудрости, а также роли этих качеств в жизни человека;

работа над текстами на военно-патриотические темы;

использование различных познавательных игр, направленных на формирование и закрепление положительных качеств учащихся через развитие русской речи и др.

Как и в других учебных заведениях, преподаватели военного лица в рамках своей деятельности стараются максимально привить учащимся патриотические идеи на уроках русского языка. Ведь основной из задач, стоящих перед учебным заведением, является воспитание “физически развитых, выносливых, храбрых и мужественных защитников Родины, имеющих ораторские и лидерские качества, достойных кандидатов для поступления в высшие, высшие военные и специализированные образовательные учреждения страны в целях формирования кадрового резерва для Вооруженных Сил Республики Узбекистан и государственной службы” [3].

Однако, профессиональная подготовка будущих военнослужащих, говорящих только на родном языке, имеет как особенности, так и недочеты:

во-первых, уровень знаний учеников, поступивших в военный лицей, различен, а общее качество владения русским языком находится на невысоком уровне;

во-вторых, действующие учебные программы [2] рассчитаны на учеников со средним и выше среднего уровнями знаний, что затрудняет обучение ученика с низким базовым уровнем;

в-третьих, очевидно, что при работе с учащимися разного уровня владения языком в одной группе среда для общения создается только в рамках урока;

в-четвертых, учащиеся академических лицеев ориентируются на углубленные предметы, точнее, на вступительные экзамены в вузы. В таком случае русский язык сам собой отодвигается на второй план;

в-пятых, привитие учащимся военно-патриотического воспитания не учтено в учебной программе по предмету.

Современное положение развития военного образования, его важность в жизни общества требуют необходимость корректировки программ языкового обучения. На наш взгляд, при разработке и систематизации содержания учебной программы необходимо принимать во внимание особенности обучения в военно-академических лицеях: соблюдение правил поведения, предусмотренных уставом Вооружённых сил Республики Узбекистан, строгую учебную дисциплину, запрет на свободное перемещение за пределами учебного заведения и, как результат, ограниченное взаимодействие с носителями языка. Уровень базового образования и

теоретической подготовки существенно влияет на успехи будущих военнослужащих в освоении русского языка как иностранного.

Развитие русской речи будущих военных, в частности, зависит от правильного подбора языкового материала, направленного на специальность обучения, и его методически эффективной подачи в аудитории.

Педагогический опыт позволяет сказать, что семантические свойства и многообразные способы образования, а также неэквивалентность военной лексики создают некоторые затруднения в усвоении учащимся не языковых групп. Несмотря на множество существующих способов и методов обучения русскому языку появляются трудности в преподавании предмета и усвоении языкового материала.

Несомненно, русский язык обогащает духовный мир, развивает профессиональные навыки будущего военного специалиста, готовит его к общению с другими народами: формируется у них русская профессиональная речь и развивается эстетическое чувство, любовь к окружающему миру, осуществляется “воспитание учащихся на основе истории и богатой культуры нашего народа, бесценного наследия великих предков, прежде всего Амира Темура, на примере героизма соотечественников современников, отдавших свои жизни во имя свободы и процветания Родины, преданных народу Узбекистана, с твердыми жизненными взглядами и активной гражданской позицией” [1].

Правильный подбор лексических тем считается одним из способов развития и обогащения русской речи учащихся. Кроме грамматической темы необходимо включить в учебники лексические темы, направленные на профессиональную ориентацию и способствующие развитию устной речи учащихся, помогающие воспитывать учеников в духе патриотизма, такие как: “Наше учебное заведение”, “Моя профессия”, “Распорядок дня будущего военного”, “Речевой этикет военнослужащих”, “Толкование военных терминов и аббревиатур” и др. В частности, особое место в воспитании учеников в духе патриотизма занимает включение в качестве лексического материала кратких сведений о героическом пути Жалолоддина Мангуберди, Амира Темура, Мирзо Улугбека, Захириддина Мухаммада Бабура и других национальных героев. При этом необходимо выбрать интересные, лаконичные и в тоже время новые материалы из жизни и деятельности великих предков. Считаем, что эффективны беседы с элементами диспута на темы “Боевая тактика Амира Темура”, “Справедливость и воспитание воли”, “Военное искусство Бабура”, “Отношение Улугбека к воспитанию и обучению молодёжи” и др. При этом важно выбирать разноуровневые тексты с обязательным толкованием незнакомых слов, что позволяет обогатить словарный запас учащихся.

При контрольных работ целесообразным считается подбор материалов (диктант, изложение), включающие лексику, часто используемую в профессиональной деятельности будущих военных, а также тексты патриотической тематики: а) содержащие сведения об истории и культуре Узбекистана и России; б) рассказывающие о специфике русской и узбекской культуры и искусства; в) дающие образец героического, самоотверженного поведения соотечественников в трудных для страны обстоятельствах (например, о героизме военнослужащих в Андижанских

событиях); г) посвященные устному народному творчеству узбекского и русского народов.

Учитывая особенность распорядка дня военных учебных заведений в кружковых или внеаудиторных занятиях, нужно вести совместную работу с учащимися по разработке этикета учащихся военных лицеев. Этикет постоянно пополняется и расширяется, поэтому необходимо регулярно следить за его изменениями, ежедневно изучая и практикуясь в нем.

Необходимо провести экскурсию в театр и кино, где представления ведутся на русском языке. На каждом занятии помимо основной темы можно предлагать учащимся глоссарий с военной терминологией.

В качестве самостоятельных работ целесообразно организовать презентации творческих работ на темы, как “Амир Темура и его боевая тактика”, “Моя армия – моя гордость”, “Вопросы безопасности и обороны”, “Военная клятва – признак храбрости и мужества” и др. Эти темы направлены не только на развитие русской речи, но воспитанию в них патриотических чувств, глубоких пониманий гражданских обязанностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, уроки русского языка становятся платформой для обсуждения тем, связанных с военной историей, подвигами и достижениями страны. Это способствует формированию уважения к истории и культуре Родины. В процессе таких занятий учащиеся развивают критическое мышление и аналитические способности, что важно для их личностного и профессионального роста, особенно в контексте подготовки будущих военных специалистов.

Военно-патриотическое воспитание на уроках русского языка играет ключевую роль в учебном процессе, ведь оно способствует не только совершенствованию языковых навыков, но и укреплению патриотического сознания, что является основой для формирования высококвалифицированных специалистов с глубоким чувством долга перед Родиной.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан (2019, 28 июня). О дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовки кадрового резерва для Вооруженных Сил Республики Узбекистан и государственной службы. <https://lex.uz/ru/docs/4417963>
2. Учебная программа по русскому языку для школ среднего образования с узбекским и другими языками обучения (10-11 классы) (1-2 курсы). (2020). Ташкент, с. 5-6. <https://infourok.ru/uchebnaya-programma-po-russkomu-yaziku-s-uzbekskim-i-drugimi-yazikami-obucheniya-klass-3290390.html>
3. Алиева, С.А. (2002). Военно-патриотическое воспитание старшеклассников на современном этапе: Автореф. дис. канд. пед. наук. Махачкала, 22 с.
4. Глазунова, И.Н. (2002). Патриотическое воспитание старшеклассников в учебно-воспитательной деятельности: Автореф. дис. канд. пед. наук. Липецк, 24 с.

5. Голубенко, А.Ю. (2020). Характерные особенности профессионального отбора в высшие военные учебные заведения. *Современное образование (Узбекистан)*, 4(89), 28–33.
6. Камбаров, А.М. (2005). Военно-педагогические основы оптимизации морально-психологического фактора в учебно-воспитательном процессе военнослужащих: Автореф. дис. канд. пед. наук. Ташкент, 24 с.
7. Нуждин, Д.М. (2002). Формирование у курсантов военного института военно-профессиональных знаний, умений и навыков: Учеб.-метод. пособие. Челябинск: Изд-во ЧВАИ, 149 с.
8. Петрянкина, А.П. (2002). Воспитание патриотически ориентированной личности старшеклассников в процессе изучения истории в современных условиях (на материале Чувашской Республики): Автореф. дис. канд. пед. наук. Казань, 24 с.